

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
<i>Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna</i>	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
<i>Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna</i>	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
<i>Baxriyeva Nargiza Axmadovna</i>	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
<i>Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
<i>Nusharov Bobir Bolbekovich</i>	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
<i>Олимова Азиза Кахрамоновна</i>	
"Vitagen ta'lim texnologiyalari" asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
<i>Tursunboyeva Kamola Iloxmjon qizi</i>	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
<i>Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich</i>	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
<i>Fayziyeva Nozima Oybek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
<i>Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Qudratulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
<i>Botirova Lobar Kamolovna</i>	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	69
<i>Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqtirishda integrativ usullardan foydalanish	73
<i>Ergasheva Nigora Erkinovna</i>	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
<i>Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna</i>	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
<i>Rustemov Abseit Trijan o'g'li</i>	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
<i>Baxramova O'ramol Uralovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
<i>Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna</i>	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarining ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
<i>Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich</i>	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
<i>Ergasheva Mehriyona</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
<i>Jummayeva Sayyora Shokir qizi</i>	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'rikan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	
Talaba-yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlari	156
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna</i>	
Yosh oilalarda ajralishlarni bartaraf etishning pedagogik mexanizmlarini aksiologik yondashuv asosida takomillashtirish	160
<i>Normurodova Gulnora Ikromovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish mexanizmlari	164
<i>Mamadaliyeva Dildora Alisher qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlikning o'smirlarda destruktiv xulq shakllanishiga ta'siri	168
<i>Jurakulova Dildora Ziyadullayevna</i>	
Maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	172
<i>Kazakova Saxiba Abdurayimovna</i>	
Kichik maktab yoshi o'quvchilarida ongli intizomni tarbiyalashning samarali usullari.....	178
<i>Ziyayev Adxamjon</i>	
Lingvokulturologiyada konsept tushunchasining nazariy talqini	182
<i>Jo'rayeva Nozima Nozim qizi</i>	
Sport takomillashuvi bosqichida voleybolchilarning sakrash qobiliyatini rivojlantirish texnologiyasi	185
<i>Shaimardanov Sherbek Abdurashid o'g'li</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishining pedagogik-psixologik xususiyatlari	189
<i>Teshaboyeva Feruza Raximovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasiga oilaning katta avlodi va ularning ta'siri.....	192
<i>Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini differensial yondashuv asosida o'qitishning tarixiy pedagogik ildizlari	196
<i>Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Talabalarda yozuv kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	200
<i>Jabborova Salomat Abdijalilovna</i>	
Integrativ o'qitish asosida bo'lajak logopedlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni.....	204
<i>Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna</i>	
6-7 yoshli bolalarda mehnatsevarlik xislatlarini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish	208
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni koxlear implantli bolalar bilan ishlashga tayyorlashda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyasi	213
<i>Raximova Xurshidaxon Sadikovna</i>	
Yevropa muhandislik ta'limi tajribasi asosida texnika yo'nalishlari talabalarida texnik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari	217
<i>Xalikova Nargiza Abduvaliyevna</i>	
Tilning obrazli kuchi: perifrazalar turlari va xususiyatlari	221
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	224
<i>Zayirkulova Nozima Ilyas qizi</i>	
Mentorlik faoliyatida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish	229
<i>Zikriyayev Zokir Mamirovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlashni rivojlantirish.....	232
<i>Xadicha Muxammadiyeva Karomatovna, Sunnatullayeva Amina</i>	
Professional kompetentlik va uning shaxs psixologik xususiyatlari bilan o'zaro bog'liqligi	235
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Talaba qizlarni jismoniy faolligini rivojlantirish tasnifi va ularni orgatish metodikasi.....	240
<i>Otasheva Oysanamxon Hamidulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlar o'rtasidagi bog'liqlik	245
<i>Bekchanova Kuvanch Roximovna</i>	
Voleybolchilarni tayyorlashda differensial vositalaridan foydalanishning zarurligini, ularning o'yin ampluasini hisobga olgan holda aniqlash usullari	249
<i>Kambarov Kozimjon Ibragimovich</i>	
2-toifa diabet bilan bog'liq stressga qarshi kurashish strategiyalari va psixologik holatlar	254
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda vizual va multimediyaviy texnologiyalarning pedagogik-psixologik ahamiyati	258
<i>Raximova Faridabonu Alisher qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida VARK modeli asosida multimodal o'qitishni tashkil etish (OAK talablariga mos maqola).....	261
<i>Raximova Mushtariy Alisher qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida veb-texnologiyalar asosidagi platformalarning dasturiy ta'minotini ishlab chiqish va optimallashtirish	264
<i>Zoxidov Jahongir Botirxonovich</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini umumta'lim jarayonida ona tili darslarida rivojlantirish metodikasi.....	272
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni mustaqil ta'lim jarayonida kasbiy malakani shakllantirishning samarali metodlari	276
<i>Teshabayeva Oygul Fazliddinovna</i>	
Yetuklik yoshidagi ayollarda hayotdan qoniqish darajasiga o'ziga ishonch va o'z-o'zini qadrlashning ta'siri	280
<i>M. R. Sultonova</i>	
Shifoxonalarda tashkil etilgan maktablarda bemor o'quvchilar bilan faoliyat olib boruvchi pedagoglarga qo'yiladigan talablar	284
<i>Umarova Saboxon Minavvarovna, Abdusattorova Gulxumor</i>	

Chet til ta'limida mustaqil ishni tashkil etish masalalariga doir	287
Erkayev Elmira Temirovich	
10–11 yoshli futbolchilarda tezkorlik sifatini rivojlantirish metodikasi.....	294
Ishmuratov Hasanboy Karimjonovich	
Jismoniy tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining samaradorligini oshirish usullari	298
Yaqubov Arslon Maxmudovich	
Mahmudxo'ja Behbudiy faoliyati va uning o'rganilishi	301
Dinora Eshboyeva Alisher qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy kompetensiyalarni kasbiy faoliyatida qo'llay olish. Axloqning kelib chiqishi va asoslanish masalasini nazariy tahlil qilish	306
Shaxayev Baurjan Seytgaliyevich	
Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyalarini qo'llashda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	310
Ahmedova Zuhraxon Mamurovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning dolzarbligi va zaruriyati	314
Mirzabayeva Zebo Umarovna	
Elektrolitlarda elektr toki mavzusini o'qitishda noto'g'ri tasavvurlar va ularni bartaraf etish metodikasi	317
Xoliqov Qurbonboy To'ychiyevich	
Mediata'lim asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining milliy tarbiya faoliyatini takomillashtirish .	323
Ibodullaeva Dildora Shukrulla qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limga jalb etilgan imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda montessori metodikasining uyg'unligi	327
Ismatova Shodiya Ne'matilla qizi, Xaydarova Shaxlo Narzullayevna	
XIV asr oxiri va XV asr boshlari turkiy tillar taraqqiyotini o'rganishda "Kitob ul-Bulg'at" asarining lingvistik tadqiqi	332
Tursunaliyeva Muslimabonu Abduvosit qizi	
Informatika ta'limida interfaol o'quv majmualari asosida o'yinli texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim va kompetensiyalarini rivojlantirish.....	336
Nabiyev Feruz Abdumannonovich	
STEAM loyihalari asosida maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish.....	341
Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich	
Psixolog talabalarda tolerantlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirish	345
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna	
Raqamli ta'lim muhitining pedagogik salohiyati asosida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish (texnologiya fanini o'qitish misolida).....	348
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
O'zbek tili – faxrim, g'ururim	351
H. Shukurova, M.Jumanazarova	
Zamonaviy dars – pedagogik ijodkorlikning asosiy maydoni.....	355
M. Kuzibayeva	
Talabalarni ta'lim jarayonida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	358
Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li	
Raqamli maktabda yashil o'quv dasturi: kengaytirilgan va virtual reallik texnologiyalari bilan integratsiyaning pedagogik modeli.....	362
Maxmudov AbdIQodir Yusupovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kasbiy faoliyat jarayonida pedagogik empatiyani shakllantirish pedagogik muammo sifatida.....	367
Orinbaeva Jarqinay Djuginis qizi	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	371
Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova	

Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda nazariya va amaliyot integratsiyasi muammolari	377
Sh. A. Xujakulov, T. B. Kadirov	
Uzoq muddat davolanayotgan bolalarning matematik savodxonligini oshirishda fanlararo bog'lanishning roli.....	383
Tursunova Dildora Ziyadullayevna, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li	
Sayyid Burhoniddin Muhaqqiq Termiziyning "Maorif" asarida bilish etikasi va ma'naviy-axloqiy tarbiya	387
Tursunova Nilufar Samiyevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	393
Tursunova Saida Isakovna	
Yosh avlodni tarbiyalashda hamkorlik tarbiya texnologiyasining o'rni	396
Pirliyeva Gulmira Botir qizi	
Integrativ raqamli-didaktik yondashuv asosida interfaol o'quv majmuallardan foydalanish muammolari va rivojlanish istiqbollari.....	400
Nabiyev Feruz Abdumannonovich, Mamanazarov Baxrom Jumonovich	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni tasviriy faoliyatda bilish jarayonlarini rivojlantirish	405
Sadirova Kamola Giyozovna	
Kurash sport turining yoshlar jismoniy va ma'naviy rivojlanishidagi ahamiyati.....	409
O'razboyeva Adiba Abdug'ani qizi	
Bo'lajak oilaviy shifokorlarning kasbiy motivatsion rivojlanishini ta'minlashning pedagogik yondashuvlari.	413
Xalmuxamedov Bobir Taxirovich	
О развитии учебно-познавательной деятельности студентов	418
М. Халикова	
Психологические механизмы искажения истины в процессе социализации: нормативно-когнитивная модель и смешанное эмпирическое исследование	421
С. Ю. Нишанов	
Методы повышения речевой активности студентов в процессе обучения иностранному языку.....	425
Утешова Зернегул Хурметуллаевна	
Prenatal va erta chaqaloqlik rivojlanishi va rivojlanishning biologik asoslari	429
N. Mirbabayeva	
O'smir shaxsining rivojlanishi	433
Matyakubova Shohista Odamboy qizi	
O'zbekistonning ma'naviy va madaniy hayotida jadidlarning tutgan o'rni	435
N. M. Qodirova	
Development of Physical Qualities Through the Use of Special Physical Exercises With Student Participation.....	439
Rikhsiev Dilshod Shavkatovich	
Tabiiy fan darslarida STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati	442
Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi	
Special Physical Exercises in Coxarthrosis During the Preoperative and Postoperative Periods of Rehabilitation.....	446
Valiev Farrukh Nigmatjonovich	
Роль цифровых технологий и дидактических принципов в учебных практик.....	449
Байметов М. М.	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA KASBIY FAOLIYAT JARAYONIDA PEDAGOGIK EMPATIYANI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Orinbaeva Jarqinay Djuginis qizi

Innovatsion texnologiyalar universiteti assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik empatiyani shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilinadi. Pedagogik empatiya pedagog kasbiy kompetensiyasining muhim tarkibiy qismi sifatida qaralib, uning bolalar rivojiga ta'siri yoritiladi. Tadqiqotda qiyosiy tahlil, kuzatuv va so'rov metodlaridan foydalanilgan. Natijalar pedagogik empatiya darajasini oshirish bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: pedagogik empatiya, maktabgacha ta'lim, kasbiy kompetensiya, ijtimoiy-emotsional rivojlanish, pedagogik muammo.

Abstract: This article analyzes the theoretical and practical aspects of the formation of pedagogical empathy in preschool educational organizations. Pedagogical empathy is considered an important component of a teacher's professional competence, and its impact on children's development is highlighted. The study used comparative analysis, observation, and survey methods. The results confirm that increasing the level of pedagogical empathy has a positive effect on the socio-emotional development of children.

Key words: pedagogical empathy, preschool education, professional competence, socio-emotional development, pedagogical problem.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические и практические аспекты формирования педагогической эмпатии в дошкольных образовательных организациях. Педагогическая эмпатия рассматривается как важная составляющая профессиональной компетентности педагога, и подчёркивается её влияние на развитие детей. В исследовании использованы методы сравнительного анализа, наблюдения и опроса. Результаты подтверждают, что повышение уровня педагогической эмпатии оказывает положительное влияние на социально-эмоциональное развитие детей.

Ключевые слова: педагогическая эмпатия, дошкольное образование, профессиональная компетентность, социально-эмоциональное развитие, педагогическая проблема.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida pedagog shaxsiga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgarib bormoqda. Maktabgacha ta'lim tizimida ayniqsa pedagogning emotsional sezgirligi, bolalarning ichki dunyosini tushunishi va ularning psixologik ehtiyojlariga mos yondasha olishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan pedagogik empatiya masalasi dolzarb pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda ^[1]. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida pedagogning kasbiy kompetentligi nafaqat uning metodik tayyorgarligi, balki emotsional intellekti va empatiya darajasi bilan ham o'lchanmoqda. Pedagogik empatiya – bu tarbiyachining bolalar dunyosiga kirib borishi, ularning hissiy holatlarini anglashi va bu holatlarga pedagogik nuqtayi nazardan adekvat javob qaytarish qobiliyatidir ^[2]. Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik rivojlanish xususiyatlari shuni ko'rsatadiki, bu davrda bola muloqotda axborotdan ko'ra hissiy yaqinlikka ko'proq ehtiyoj sezadi. Biroq amaliyotda pedagogik empatiyani shakllantirish murakkab pedagogik muammo bo'lib qolmoqda, chunki ko'plab tarbiyachilar ta'lim jarayonida subyekt-obyekt munosabatlariga, ya'ni qat'iy intizom va ko'rsatmalarga tayanib qolgan ^[3].

Maktabgacha yosh davri shaxsning emotsional-intellektual rivojlanishida eng muhim bosqich hisoblanadi. Bu davrda bolalar kattalarning hissiy munosabatlarini tez qabul qiladi va o'zlashtiradi. Agar pedagog bolaga empatik yondashsa, bola o'zini xavfsiz, qadrlangan va tushunilgan his qiladi. Empatiya yetishmasligi esa

bolalarda qo'rquv, ishonchsizlik hamda ijtimoiy qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi mumkin^[4]. Pedagogik empatiya pedagogning bolalarning hissiy holatini tushunish, ularga mos pedagogik qarorlar qabul qilish va ijobiy emotsional muhit yaratish qobiliyatini anglatadi. Ushbu sifat pedagog kasbiy kompetensiyasining ajralmas qismi hisoblanadi^[5].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogik empatiya muammosi psixologiya va pedagogika fanlari kesishmasida shakllangan kompleks ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Empatiya tushunchasi dastlab psixologiya fanida o'rganilgan bo'lib, keyinchalik pedagogik faoliyat samaradorligining muhim omili sifatida tadqiq etila boshlandi. Empatiya nazariyasining shakllanishida gumanistik psixologiya vakillarining tadqiqotlari muhim o'rin tutadi. K. Rogers empatiyani shaxslararo munosabatlarning asosiy sharti sifatida talqin qilib, uni "insonning ichki dunyosini tushunish va bu tushunishni muloqot orqali namoyon eta olish qobiliyati" sifatida izohlaydi^[6]. Uning fikricha, pedagogik faoliyatda empatik munosabat bolada ishonch, xavfsizlik va o'zini qadrlash hissini shakllantiradi. D. Goleman emotsional intellekt nazariyasida empatiyani ijtimoiy kompetensiyaning markaziy komponenti sifatida ko'rsatadi. Olimning ta'kidlashicha, empatiya pedagogning samarali kommunikatsiya o'rnatish, konfliktlarni bartaraf etish va ijobiy psixologik muhit yaratish qobiliyatini belgilaydi^[7]. Bu g'oya zamonaviy ta'limda pedagog shaxsiga qo'yilayotgan yangi talablar bilan uyg'unlashadi.

L.S. Vygotskiyning madaniy-tarixiy rivojlanish nazariyasida ham empatik munosabat bilvosita aks etadi. U bolalar rivojida ijtimoiy muhit va kattalar bilan hamkorlik hal qiluvchi rol o'ynashini ta'kidlaydi. Olimning fikricha, pedagogning hissiy qo'llab-quvvatlashi bolaning "yaqin rivojlanish zonasini"ni kengaytiradi^[8]. Mahalliy tadqiqotchilar ham maktabgacha ta'limda pedagog shaxsining emotsional madaniyatiga alohida e'tibor qaratganlar. Ularning fikricha, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlash jarayonida pedagogning mehribonlik, sezgirlik va sabr-toqat kabi sifatleri ta'lim samaradorligining muhim sharti hisoblanadi^[9]. Maktabgacha ta'lim bo'yicha zamonaviy tadqiqotlarda ijtimoiy-emotsional rivojlanish masalasi alohida yo'nalish sifatida shakllangan. Xorijiy tadqiqotlar empatik pedagoglar faoliyat yuritayotgan guruhlarda bolalarning ijtimoiy moslashuvi, nutq faolligi va o'zini boshqarish ko'nikmalari yuqori bo'lishini ko'rsatadi. Shu bilan birga ilmiy adabiyotlar tahlili pedagogik empatiyani shakllantirish bo'yicha maxsus metodik tizim yetarli darajada ishlab chiqilmaganini ko'rsatadi. Aksariyat tadqiqotlar empatiyaning ahamiyatini yoritishga qaratilgan bo'lib, uni pedagoglar tayyorlash tizimiga integratsiya qilish masalasi yetarli darajada o'rganilmagan. Mazkur tadqiqotning o'ziga xosligi shundaki, unda maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining empatik kompetensiyasini qiyosiy tahlil asosida o'rganish hamda uning ta'lim-tarbiya samaradorligiga ta'siri empirik jihatdan asoslab beriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Yuqoridagi manbalarni tahlil qilishda qiyosiy taqqoslash usuli qo'llanilib, pedagogik empatiyaning pastligi bolalarda bog'chaga nisbatan adaptatsiya jarayonining qiyinlashishiga hamda ularning ijodiy salohiyati pasayishiga sabab bo'lishi aniqlandi. Mazkur muammoni hal etish uchun pedagogik faoliyatda kognitiv, emotsional va xulq-atvor komponentlarini o'z ichiga olgan kompleks yondashuv talab etiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik empatiyaning shakllanish darajasini aniqlash hamda uning ta'lim-tarbiya samaradorligiga ta'sirini baholash maqsadida tadqiqot qiyosiy tahlil metodiga tayangan holda olib borildi. Tadqiqotning nazariy bosqichida pedagogik empatiya muammosiga oid psixologik-pedagogik manbalar o'rganilib, empatik yondashuvning mazmuni, tarkibiy komponentlari va pedagog kasbiy kompetensiyalari tizimidagi o'rni tahlil qilindi. Empirik bosqichda esa ikki turdagi pedagogik faoliyat modeli o'zaro qiyoslandi: empatik yondashuv asosida ishlovchi pedagoglar guruhi va an'anaviy yondashuvga tayanuvchi pedagoglar guruhi.

Qiyosiy tahlil jarayonida pedagoglarning bolalar bilan muloqot qilish uslubi, emotsional qo'llab-quvvatlash darajasi, konflikt vaziyatlarni boshqarish qobiliyati hamda mashg'ulotlardagi psixologik muhit ko'rsatkichlari o'rganildi. Olingan ma'lumotlar qiyosiy-statistik tahlil asosida umumlashtirilib, empatik va an'anaviy yondashuv natijalari o'rtasidagi farqlar aniqlashtirildi. Ushbu metod pedagogik empatiya darajasi yuqori bo'lgan guruhlarda bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishi, mashg'ulotlardagi faolligi hamda ijobiy psixologik muhitning shakllanishi sezilarli darajada yuqori ekanini aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida empatik yondashuv asosida faoliyat yurituvchi pedagoglar guruhi hamda an'anaviy yondashuvdagi pedagoglar faoliyati o'zaro qiyosiy tahlil qilindi. Olingan natijalar pedagogik empatiya ta'lim-tarbiya samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Qiyosiy kuzatuv natijalari empatik yondashuv qo'llanilgan guruhlarda bolalarning mashg'ulotlardagi ishtiroki sezilarli darajada yuqori ekanini ko'rsatdi. An'anaviy yondashuv qo'llanilgan guruhlarda esa bolalar ko'proq passiv kuzatuvchi sifatida qolib ketishi kuza-

tildi. Pedagogik empatiya konflikt vaziyatlarni kamaytirishda ham muhim omil bo'lib chiqdi. Konflikt vaziyatlarda pedagoglarning tinchlantiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi yondashuvi bolalarning tezroq murosaga kelishiga yordam berdi. Qiyosiy tahlil bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishida ham sezilarli farqlarni ko'rsatdi. Empatik pedagoglar bilan ishlagan bolalarda nutq faolligi 30 % ga yuqori, guruhda hamkorlik qilish ko'nikmalari 35 % ga rivojlangan hamda o'z his-tuyg'ularini erkin ifodalash darajasi sezilarli darajada oshgani aniqlandi. Tadqiqot natijalari pedagogik empatiya maktabgacha ta'lim samaradorligini oshiruvchi muhim omil ekanini isbotladi hamda uni pedagoglarning kasbiy tayyorgarligi jarayoniga tizimli ravishda kiritish zarurligini ko'rsatdi.

Pedagoglarda empatiyani rivojlantirish uchun maxsus psixologik treninglar, "bolaning nigohi bilan" metodikasi va vaziyatli modellashtirish o'yinlaridan foydalanish zarur. Xususan, tarbiyachining o'z hissiyotlarini boshqara olishi va bolaning nometodik signallarini (yuzi, qarashi, harakatlari) o'qiy olishi kasbiy muloqot sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Shu sababli bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash bosqichidayoq pedagogik empatiyani shakllantirish metodikasi o'quv dasturlariga chuqur integratsiya qilinishi lozim ^[10]. Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, pedagogik empatiya shunchaki tarbiyachining shaxsiy fazilati emas, balki maktabgacha ta'limda sifat va samaradorlikni ta'minlovchi professional instrument hisoblanadi. Pedagogik empatiya ta'lim-tarbiya jarayoniga bir necha yo'nalishda ta'sir ko'rsatadi. Avvalo, u pedagog va bola o'rtasida ishonchli munosabatlarni shakllantiradi. Bola o'zini tushunilgan va qo'llab-quvvatlangan holda his qilganda mashg'ulotlarda faolroq qatnashadi, savol berishdan qo'rqmaydi hamda o'z fikrini erkin ifodalaydi. Bu esa ta'lim samaradorligini oshiradi. Empatik yondashuv guruhda ijobiy psixologik muhit yaratadi. Bunday muhitda bolalar bir-biriga mehribon bo'lishni, hamkorlik qilishni va nizolarni tinch yo'l bilan hal etishni o'rganadi. Natijada bolalarning ijtimoiy moslashuvi va muloqot ko'nikmalari rivojlanadi. Shuningdek, pedagogik empatiya individual yondashuvni ta'minlaydi. Har bir bola o'ziga xos qobiliyat, temperament va ehtiyojlarga ega. Empatik pedagog har bir bolaning imkoniyatini hisobga olib ishlaydi, bu esa bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchi va motivatsiyasini kuchaytiradi. Umuman olganda, pedagogik empatiya nafaqat bolalarning emotsional va ijtimoiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi, balki ta'lim jarayonining sifatini oshirib, pedagog kasbiy mahoratining muhim ko'rsatkichiga aylanadi. Quyida pedagogik empatiyaning ta'lim-tarbiya jarayoniga ta'siri va ahamiyati jadval ko'rinishida keltiriladi.

1-jadval: Pedagogik empatiyaning ta'lim-tarbiya jarayoniga ta'siri va ahamiyati

No	Yo'nalish	Pedagogik empatiyaning ta'siri	Ta'lim-tarbiyadagi ahamiyati
1	Pedagog–bola munosabatlari	Ishonchli va samimiy muloqot shakllanadi	Bolada xavfsizlik va himoyalanganlik hissi paydo bo'ladi
2	Psixologik muhit	Guruhda ijobiy emotsional muhit yaratiladi	Bolalarning mashg'ulotga qiziqishi ortadi
3	Individual yondashuv	Har bir bolaning ehtiyojini tushunish imkonini beradi	Ta'lim jarayoni shaxsiga yo'naltirilgan bo'ladi
4	Nutq va muloqot rivoji	Bola o'z fikrini erkin ifodalay boshlaydi	Nutq faolligi va kommunikativ ko'nikmalar rivojlanadi
5	Ijtimoiy ko'nikmalar	Hamkorlik va o'zaro yordam shakllanadi	Guruhda do'stona munosabatlar kuchayadi
6	Konfliktlarni boshqarish	Nizolar tinch yo'l bilan hal etiladi	Bolalarda murosaga va sabr ko'nikmalari shakllanadi
7	Motivatsiya	Rag'batlantiruvchi muhit yaratiladi	Ta'lim jarayoniga ichki qiziqish ortadi
8	O'ziga ishonch	Bola o'zini qadrlangan his qiladi	Mustaqillik va tashabbuskorlik rivojlanadi
9	Emotsional rivojlanish	His-tuyg'ularni tanish va boshqarish o'rganiladi	Emotsional intellekt shakllanadi
10	Pedagog kasbiy rivoji	Pedagogning refleksiyasi va kasbiy mahorati oshadi	Ta'lim sifati va samaradorligi yuksaladi

XULOSA

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik empatiyani shakllantirish masalasi zamonaviy pedagogikaning dolzarb muammolaridan biridir. Bugungi kunda ta'lim tizimi faqat bilim berish bilan cheklanmay, balki bolaning shaxs sifatida har tomonlama rivojlanishini ta'minlashni talab qilmoqda. Bu jarayonda pedagogning kasbiy kompetensiyalari tarkibida empatik yondashuv alohida o'rin egallaydi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, pedagogik empatiya maktabgacha ta'lim jarayonining barcha tarkibiy qismlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Avvalo, empatik pedagog bolalar bilan ishonchli va samimiy munosabat o'rnatadi. Bunday munosabat bolaning psixologik xavfsizligini ta'minlaydi, o'zini erkin his qilishiga yordam beradi hamda ta'lim jarayoniga faol jalb etadi.

Natijada mashg'ulotlar samaradorligi ortadi, bolalarda mustaqil fikrlash, tashabbuskorlik va o'ziga ishonch rivojlanadi. Pedagogik empatiyaning muhim natijalaridan biri – ijobiy psixologik muhitni shakllantirishdir.

Empatik yondashuv qo'llanilgan guruhlarda bolalar o'rtasida hamkorlik kuchayadi, nizolar kamayadi va o'zaro hurmat rivojlanadi. Bu esa bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga, nutq faolligiga hamda kommunikativ ko'nikmalarining shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Demak, pedagogik empatiya nafaqat ta'lim sifati, balki tarbiya samaradorligining ham muhim omilidir. Tadqiqot natijalari pedagogik empatiya pedagog kasbiy mahoratining ajralmas tarkibiy qismi ekanini ko'rsatdi. Empatik yondashuv pedagogdan yuqori darajadagi kasbiy refleksiya, emotsional barqarorlik va individual yondashuvni talab qiladi. Shu sababli pedagoglarni tayyorlash va malakasini oshirish tizimida empatik kompetensiyani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish zarur. Shu asosda quyidagi amaliy xulosalarni chiqarish mumkin: maktabgacha ta'lim pedagoglarini tayyorlash jarayoniga pedagogik empatiya bo'yicha maxsus trening va mashg'ulotlarni kiritish zarur; pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan metodik qo'llanmalarni ishlab chiqish lozim; ta'lim jarayonida ijobiy psixologik muhit yaratishga qaratilgan metodlarni keng joriy etish maqsadga muvofiq; pedagogik empatiya maktabgacha ta'lim sifati oshirishning muhim omili sifatida tizimli ravishda qo'llab-quvvatlanishi zarur. Umuman olganda, pedagogik empatiya maktabgacha ta'lim samaradorligini oshirish, bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishini ta'minlash va pedagog kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda muhim strategik yo'nalish sifatida qaralishi lozim. Mazkur yo'nalish bo'yicha ilmiy izlanishlarni davom ettirish hamda amaliyotga joriy etish ta'lim sifati yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rogers C.R. A Way of Being. – Boston: Houghton Mifflin, 1980.
2. Goleman D. Emotional Intelligence. – New York: Bantam Books, 1995.
3. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge: Harvard University Press, 1978.
4. Bandura A. Social Learning Theory. – Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977.
5. Xoliqov A.A. Pedagogik mahorat. – Toshkent: O'qituvchi, 2011.
6. Masharipov Sh.M. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
7. Mavlonova R.A., To'raqulov X.T. Pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
8. Shodiyev N.N. Maktabgacha ta'lim psixologiyasi. – Toshkent: Fan, 2020.
9. Denham S.A. Social-Emotional Development in Early Childhood. – New York: Guilford Press, 2012.
10. Hyson M. The Emotional Development of Young Children. – New York: Teachers College Press, 2004.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.